

AYOL BAXTI – JAMIYAT BAXTI

Zuhra Rayimjonova

Renessans ta'lim universiteti talabasi

Annotatsiya: Maqola farzand tarbiyasida ayolning roli, ularning axloqiy jihatdan tarbiyalashda oiladagilarning vazifasi, ayollarning jamiyatdagi o'rni haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Tarbiya, oila, ota-ona, farzand, axloq, madaniyat.

Аннотация: В статье размышляет о роли женщины в воспитании детей, роли членов семьи в их нравственном воспитании, роли женщины в обществе.

Ключевые слова: образование, семья, родители, ребенок, нравственность, культура.

Annotation: The article reflects on the role of women in raising children, the role of family members in their moral education, the role of women in society

Key words: education, seed, parents, children, morals, culture.

Kirish. Jamiyatda xotin-qizlar ham erkaklar bilan birgalikda teng huquqlarga ega, hatto hozirda xotin-qizlarga berilgan imtiyoz-imkoniyatlar har qachongidan-da yaxshiroq desak mubolag'a bo'lmaydi. Asrlar davomida ayolni e'zozlash, unga ehtirom ko'rsatish o'zbek xalqiga xos fazilat bo'lib kelgan. Shu ma'noda yurtimizda xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rni va mavqeini mustahkamlash borasida davlat ahamiyatiga molik salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Xotin-qizlarni har sohada qo'llab-quvvatlash, ularni davlat va jamiyat boshqaruviga keng jalb qilish masalasiga juda katta e'tibor qaratilmoqda.

Xotin-qizlarning ta'lim tarbiya olishga bo'lgan qiziqish va imkoniyatlari davlat e'tibori darajasiga ko'tarilgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Jumladan, barcha qonun hamda hujjatlari O'zbekiston respublikasi Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasining Oila Kodeksi, Mehnat Kodeksi, Fuqarolik Kodeksi, Jinoyat Kodeksi, "O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid siyosat to'g'risida"gi, "Mehnat muhofazasi to'g'risida"gi, "Aholi bandligi to'g'risida"gi, "Fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risida"gi, "Fuqarolarning reproduktiv salomatligini saqlash to'g'risida"gi, "Ta'lim to'g'risida"gi va boshqa normativ huquqiy hujjatlarda asosiy maqsad yurtimizda ayollarning huquq va manfaatlarini himoya qilishga, ularga ma'naviy-ruhiy madad berishga, qolaversa, ularni turli tahdid va qotib qolgan eskicha qarashlardan himoya qilishga qaratilgan.

Islom dinida ham ayollar masalasiga alohida e'tibor berilgan bo'lib, ularning oilada, jamiyatda va umuman, hayotda munosib o'ringa ega ekanlari bayon qilingan. Ushbu yuksak e'tiborni Qur'oni Karimdagi bir nechta suraning ayollarga bag'ishlangani, ularda ayollar masalasi ko'tarilgani, ayollarning nomi bilan nomlanganida ham ko'rish mumkin.

Ilm-fan va innovatsiya sohasida erishilgan har bir yutuq, kashf etilgan har bir ixtiro nafaqat inson, balki u orqali davlat va jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiladi. Ayol ona, sevimli rafiq shu bilan birga o'qituvchi, shifokor, muhandis qo'yingki, har sohada ilg'or. Bejizga buyuk mutafakkir Abu Ali Ibn Sino o'zining "Uy joy tutish tadbiri" haqidagi asarida ayollarning o'n yetti xislatini sanab ko'rsatadi: bularga dastlab ayol oqil va e'tiqodli, sharm hayolik va or-nomuslik, ziyrak va farosatlik, yoqimtoy, o'z eriga mehru muhabbat qo'ygan, farzand ko'ra oladigan, ezma bo'lmagan, itoatkor, dili pok, bexarxasha, pokiza, vazmin va o'zini tutib olgan jiddiy va ulug'vor, har bir hatti-harakatida o'zining yaxshi xislatlari bilan ajralib turadigan, erining birini ikki qiladigan-tejamkor, erining og'ir damlarida unga malham bo'la oladigan mushfiq mehribon bo'lishi kerak

Tarixdan ma'lumki, bizning ulug' ajdodlarimiz dunyo ilmu fan beshigini tebratib kelgan. Mufasssirlar, muhaddislar, faqihlar, mutafakkirlar, shoirlar va olimu fuzalolarni onalar tarbiyalaganini unutmashimiz zarur. Payg'ambardek buyuk zotlarni ham ayollar dunyoga keltirgan. Ona tarbiyasi farzand hayotining kelajagini belgilab beruvchi muhim omillardan sanaladi.

Ulamolarimiz o'z asarlarida farzandining xulqidan, odobidan umid qilgan ota-ona, uni muntazam ravishda husni xulq asosi bo'lgan muomala odobi bilan tanishtirib, farzandlarining insonlar bilan doimo muomalada shirinso'z, muloyim, kamtar bo'lishi, o'zganing mol-mulkiga xiyonat qilmaslik, yaxshilikka chorlab, yomonlikdan qaytarish, farzandlariga insonlar bilan muomala chog'ida g'iybat qilish, o'zgalarni mensimaslik odobsizlik ekanini doimo uqtirib o'zlari namuna bo'lishlari lozim bu borada oilada ota bilan birgalikda onaning o'rni muhimdir.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlab o'tish joizki jamiyatda, oilada ayollarning salohiyatini yuzaga chiqarish, ularning barkamol avlodni tarbiyalashdagi rolini yanada kuchaytirishda, xotin-qizlar hamisha davlat e'tiborida, e'zozu ardog'ida bo'lishi lozim, chunki ayol o'zini baxtli his qilsa, jamiyat baxtli bo'ladi, oilada ma'naviy muhit barqarorligi ta'minlanadi. Yurtimizda ayollarning ijtimoiy-siyosiy faolligi, ularning jamiyatdagi mavqei va nufuzi oshirish masalalari, bu sohadagi ko'plab muammolarni yechimlarini topish, ayollarni huquq va erkinliklarini himoya qilish va ta'minlashni yaxshilashga doir xulosalar, tavsiyalar, takliflar ishlab chiqarilib, davlat siyosatining asosiy diqqat-e'tibori xotin-qizlarni jamiyatdagi va davlat boshqaruvidagi o'rnini yanada yuqori darajalarga ko'tarish ishlari olib borish, xotin-qizlar ham zimmalaridagi mas'uliyatni to'liq his etib, qaysi sohada bo'lmasin, samarali mehnat qilib, yurt ravnaqi, xalq farovonligiga o'zlarining munosib hissalarini qo'shish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Жонматова Абу Али ибн Сино Таълим-тарбия тўғрисида. Тошкент “Ўқитувчи”1980 й.
2. Доктор Оиз Қарний. Дунёдаги Энг бахтли аёл (арабчадан Заҳириддин Мансур таржимаси) 2020 й.
3. Юсупова Н.Ж. Ислонда аёл ҳуқуқлари. – Тошкент: «Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги академияси», 2006 й.